

УДК 338.012

Транснациональная особенность иностранного языка в процессе профессиональной подготовки обучающихся

Семенова Л. В., Делмас О. А., Ишмухаметов К. И.
Башкирский государственный медицинский университет, Россия (г. Уфа)

Решение проблемы толерантности во многом зависит от условий совместного решения задач людьми разных национальностей, конфессий и культурного уровня развития. Такой совместной средой является образование.

Модернизация российского образования выдвигает новые требования к образовательному процессу, особое место в котором занимает разговорная речь студентов на иностранном языке. Число иностранных студентов в университете из года в год увеличивается, следовательно, вопросы подготовки обучающихся иностранному языку становятся все более актуальными не только для студентов, но и преподавателей вуза.

Подготовка будущих врачей к разговорной речи по специальности лечебное дело осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта [1]. Иностраный язык, по желанию студента, можно осваивать в обычной группе со всеми обучающимися, либо в специализированной, где учебные дисциплины образовательной программы преподаются только на иностранном языке. Это реализуется, как правило, для студентов младших курсов, пока они плохо говорят по-русски. На старших курсах студенты адаптируются и уже говорят на государственном языке России.

Иностраный язык в профессии будущего врача занимает особое место, что определяется следующими его основными ценностными свойствами:

- необходимостью совместного решения глобальных медицинских проблем (лечение онкологических больных, Вич-инфицированных, больных с сердечно-сосудистыми и другими видами болезней);
- потребностью общения со своими однокурсниками, друзьями, а в перспективе с коллегами - врачами;
- значимостью установления, укрепления и перспективного развития культурных взаимосвязей, толерантности во взаимоотношениях между странами;

Литература:

1. Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 N 95 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2016 N 41276).
2. Международный менеджмент: учебник для вузов/Под ред. С.Э.Пивоварова, Д.И.Баркина, Л.С.Тарасевича, А.И. Майзеля. —СПб: «Питер», 2000. — 624с.

- формированием у обучающихся положительных мотиваций к саморазвитию, творчеству, познанию нового в теории и практике лечащего врача;

- требованиями цифровой обработки информации, в том числе на иностранном языке.

Изучение историко-логической взаимосвязи наук позволяет сделать вывод о том, что все великие врачи владели не только профессиональными знаниями, умениями и навыками в разных предметных областях, но и несколькими иностранными языками. Это давало им возможность общаться, создавать и развивать научные теории, внедрять их в медицинскую практику разных стран.

Современные условия социально-экономического развития требуют новых подходов к изучению иностранного языка. Появляется необходимость его профессионального развития в следующих направлениях:

- практико-ориентированном (знать, уметь, владеть конкретной предметной областью знаний);
- культурно-ориентированном (в культурном развитии своей родной страны и страны, где проходит обучение);
- компетентностно-ориентированном (в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта).

Постепенно реализуется принцип перехода «от международных языков» к их «транснациональным формам» [2]. Сегодня важно научиться не только общению на разных языках, но и использовать широкие возможности интернет — технологий, цифровых баз данных, информационных и сетевых ресурсов; повышается роль цифрового перевода иностранных текстов. Все это означает, что коммуникации переходят в разряд транснациональных, то есть, наряду с разделением и обособленностью языков, наблюдаются диффузионные процессы и их выход посредством интернет - технологий за пределы национальных границ.